

NEFT VA GAZ KONLARINI MODELLASHTIRISHDA ILG'OR TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

Artikbayeva Gulistan Kojashovna

Xorazm Ma'mun akademiyasi, kichik ilmiy xodim.

Annotatsiya: Ushbu maqolada konlarni o'zlashtirishda ilg'or texnologiyalar va kompyuter yordamida loyihalash texnologiyalarini qo'llash orqali ishlab shiqarish tizimini takomillashtirish, qazib olish koeffisientini oshirish mumkinligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: neft va gaz konlari, filtratsiya, quduqlar, model, maqsuldor qatlam.

So'ngi paytlarda neft sanoati tiklanishi qiyin bo'lgan zahiralarga ega, o'tkazuvchanligi past qatlamlar, yuqori qovushqoqlikdagi neft konlari va boshqalar bilan cheklangan konlar ulushining ortishi bilan ajralib turadi. Mahsuldor qatlamlarning ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligining asosiy ko'rsatkichlaridan birining sezilarli darajada pasayishi yangi ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish ko'lamini kengaytirishni taqozo etadi. Bunday texnologiyalar, birinchi navbatda, neft qazib olishni oshirish va intensivlashtirishning zamonaviy va istiqbolli usullarini, yani yo'naltirilgan quduqlardan foydalanish, qatlam va quduqlarning tubi zonasiga ta'sir qilish usullari va boshqalarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Shuni ta'kidlash kerakki, konlarni o'zlashtirishning yanada ilg'or texnologiyalari va kompyuter yordamida loyihalash texnologiyalarini qo'llash orqali ishlab shiqarish tizimini takomillashtirish, qazib olish koeffisientini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Demak, hozirgi vaqtda yangi konlarni o'zlashtirish va eski konlarni qo'shimcha ishlash variantlarini loyihalashda ishlab chiqarishning mumkin bo'lgan texnologiyalari va konlarni o'zlashtirish shartlarining keng doirasini hisobga olish talab etiladi. Texnologiyalarni qo'llash ko'p hollarda murakkab qatlamlar sharoitida amalga oshiriladi va shunga mos ravishda katta xarajatlarni talab etadi. Shunday qilib, konlarni o'zlashtirishda eng maqbul texnologiyalarni va eng maqbul investitsion hajmlarni tanlash va asoslash bilan bog'liq muammolarni hal qilishning ahamiyati ortib bormoqda. Ushbu muammolarni hal qilish natijalari, konlarni o'zlashtirish texnologiyasi, uni o'zlashtirish uchun ajratilgan resurslar miqdori, ushbu konda ishlatiladigan quduqlarni texnik jihozlashning oqilona usullari va variantlarini tanlash uchun dastlabki ma'lumot bo'ladi. Shunga ko'ra, tadqiqot ob'ekti unumdor qatlamlarga ta'sir qilish texnologiyasi va turlari bo'yicha farqlanadigan neft konlarini o'zlashtirish variantlarini shakllantirish va tanlash jarayoni hisoblanadi.

Shunday qilib, konlar guruhi uchun gaz va neft qazib olishning ratsional texnologiyalarini tanlash, keyin quduqlarni ishlatish usullarini tanlash butun neft qazib olish tizimini, konlar guruhining mavjudligini va alohida quduqning tugallanishini ko'rib chiqishga imkon beradi. Bu ushbu tizimning barcha elementlari ishini "konlar guruhi - kon - quduqlar guruhi - quduq zonasi - quduq - quduq uskunalari" ishini muvofiqlashtirish imkonini beradi. Shunday qilib, tizimli yondashuv to'liq amalga oshiriladi, bu o'zaro bog'liq muammolar majmuasini ketma-ket hal qilishdan iborat: ratsional texnologiya va texnologik parametrlarni, quduqlarning ishlash rejimlarini, quduq uskunalari joylashtirish variantlari bilan ishlash usullarini tanlash va ishlab chiqarish ko'rsatkichlarining dinamikasini hisobga olish.

Texnologiyalarni tanlash vazifalarini shakllantirishga o'tishdan oldin kelgusida qo'llaniladigan terminologiyaga aniqlik kiritamiz. Ishlab chiqarish ob'ekti sanoat neft zaxiralarini o'z ichiga olgan mahsuldor qatlamdir. Uning o'lchamlari, suv-neft shegarasi

dastlabki holati bilan belgilanadi. Kon deganda bir yoki bir nechta geografik jihatdan yaqin bo'lgan ishlab chiqarish ob'ektlari tushuniladi. Konlar guruhi deganda qatlam suyuqliklarining o'zaro oqimiga ega bo'lmagan ishlab chiqarish ob'ektlari guruhi tushuniladi.

Konlarni qazib olishni loyihalashning aksariyat vazifalarida dastlabki ma'lumotlar tabiiy xususiyatlar bo'lib, ularni sifat va miqdorga bo'lish mumkin. Sifat xususiyatlari neft qatlamlarining ishlash rejimlarini o'z ichiga oladi. Sonli ifodaga ega bo'lgan miqdoriy xususiyatlarga tabiiy omillar kiradi. Asosiy tabiiy omillar - bu qatlamning filtratsiya va sig'im xususiyatlarini aniqlaydigan xususiyatlar: g'ovaklilik, neft bilan to'yinganlik, gaz bilan to'yinganlik, suv bilan to'yinganlik va o'tkazuvchanlik.

Ishlab chiqarish jarayonlarining muhim xususiyati shundaki, texnologik va texnik-iqtisodiy xususiyatlarni sifat va miqdorga bo'lish mumkin.

Birinchisi qazib olish texnologiyalarini aniqlaydi, ikkinchisi esa har bir texnologiya doirasida texnologik parametrlar va texnik-iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlardir. Sifat xususiyatlariga ishlab chiqarish va quyish quduqlarini joylashtirish sxemasi (chiziqli, besh nuqtali va boshqalar), suv toshqini tizimi (kontur tashqarisidagi, kontur ichidagi, selektiv), qatlamga ta'sir qilish turi (karbonat angidrid, polimerlar, issiqlik ta'siri va boshqalar) kiradi.). Texnologik ko'rsatkichlarga, birinchi navbatda, quduqlar soni, qatlamga turli xil moddalarni quyish hajmlari, quduqlardagi quduq tubi va quduq bo'yidagi bosimlar va ularning oqim tezligi kiradi. O'zlashtirish tizimlari samaradorligining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga neftni qayta ishlash koeffitsienti, neft qazib olish hajmi, foyda, tannarx, o'zini oqlash muddati va boshqalar kiradi.

Shunday qilib, loyihalash muammolarini hal qilish jarayonida sifat belgilarini tanlash eng afzal texnologiyalarni aniqlashga teng bo'lib, miqdoriy xususiyatlarni tanlash texnologik parametrlar va texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarning ratsional qiymatlarini qidirishga tengdir.

Tizimni aniqlashda uning chegaralarini belgilash usuli juda muhim rol o'ynaydi. Fizik va abstrakt chegaralar farqlanadi. Masalan: cho'kma havzasining fizik chegarasi suv bilan qoplangan havzaning maydonini cheklovchi chiziq bo'lishi mumkin. boshqa tomondan, abstrakt chegarani boshqa barcha omillarni e'tibordan chetlatish orqali asosiy geologik xususiyatlarga nisbatan aniqlash mumkin. Bundan tashqari, chegaralar shunday tanlanishi mumkinki, tizim "ochiq" yoki "yopiq" bo'ladi. Yopiq tizimlar, nomidan ko'rinib turibdiki, "tashqi dunyo" dan yoki ko'rib chiqilayotgan tizimni o'z ichiga olgan kattaroq tizimdan ajratilgan Masalan: boshqa omillarni hisobga olmasdan, quduqning kondagi debetini hisoblash. Ushbu tizimlarning modellarini qurish odatda oson, ammo ularning aksariyati real dunyoda hech qanday analogga ega emas. Real tizimlar, qoida tariqasida, ochiq bo'lib, doimo tashqi omillar ta'sirida va dinamik muvozanat holatida bo'ladi. Omillarning ta'siri natijalari tizimning kirish qismiga kiradi (boshlang'ich material), o'zgartiriladi va tizimning chiqishida (yakuniy mahsulot) kuzatiladi. Ularni o'zgartirish jarayoni yakuniy mahsulotlarni olib tashlash va boshlang'ich materialini kiritish tezligiga bog'liq.

Agar tizim o'zaro bir-biriga bog'langan ichki qismlar to'plamidan iborat bo'lsa, o'zgaruvchilardan birini yoki tizimning butun strukturasi o'zgartirish ta'sirini oldindan aytib berish juda qiyin vazifadir. Bunday sharoitda avvalo tizimni nazariy jihatdan soddalashtirish, so'ngra real tizimning asosiy xususiyatlarini aks ettiruvchi sun'iy tizim bo'lgan model sifatida taqdim etish kerak. Modellarini qurishning fizik, nazariy, grafik kabi ko'plab usullari mavjud. Biroq, aksariyat hollarda, modellarini yaratishning eng yaxshi usuli matematikdir. Matematik

modellar tizim bilan bog'liq eng muhim savollarga to'liq va aniq echimlarni taqdim etadi yoki ular echimlarni olish uchun kompyuterda amalga oshirishni kuzatishda ishlatilishi mumkin.

Ishlab chiqarish jarayonlarining yana bir xususiyati shundaki, bu jarayonlarning texnologik tavsiflarini ikkita asosiy guruhga bo'lish mumkin.

statik xususiyatlar, ularning qiymatlari butun ishlab chiqarish davri yoki rejali o'tish uchun tanlanadi, masalan, quduqlar joylashuvi va ularning soni;

dinamik xususiyatlar, ularning qiymatlari vaqt o'tishi bilan o'zgaradi, masalan, kondan yillik neft qazib olish.

Tabiiy omillar filtrlash va ishlab chiqarish modellaridagi dastlabki parametrlar hisoblanadi. Filtrlash modellari - qatlam suyuqliklarining g'ovak muhitdagi harakatini, qatlamdan neftning siljishi jarayonlarini va quduq tubiga neftning quyilish jarayonlarini miqdoriy jihatdan tavsiflovchi munosabatlardir. Shu bilan birga, ba'zi texnologik xarakteristikalar (siqib borish agentining turi, quduq joylashish sxemasi va ularning soni va boshqalar) boshlang'ich parametrlar vazifasini bajaradi. Ishlab chiqarish modellari asosiy texnologik va tabiiy parametrlarning o'zlashtirish samaradorligining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ta'sirini miqdoriy baholash imkonini beradi. Ishlab chiqarish modellari asosiy elementlar sifatida filtratsiya modellarini o'z ichiga oladi. Shunday qilib, filtratsiya modellari va ishlab chiqarishning asosiy maqsadi konlarni o'zlashtirish variantlarini shakllantirish uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlashdan iborat.

Mahsuldor qatlamlarni o'zlashtirishning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarining neftni qatlamdan siqib chiqarishning fizik jarayoni bilan bog'liqligi neft qazib olish ob'yektlarining asosiy xususiyatlaridan biridir. Bundan tashqari, samaradorlik o'lchovi sifatida qaysi ko'rsatkich tanlangan bo'lsa, tabiiy omillarga yoki texnologik parametrlarga bog'liqlik yanada muhimroq bo'lishi mumkin. Agar samaradorlik ko'rsatkichi sifatida neftni qayta tiklash koeffitsienti qo'llanilsa, u holda tabiiy omillarga bog'liqlik ko'proq ahamiyatga ega. Shuning uchun, masalan, neftni qayta tiklashning ko'pgina usullari rezervuar parametrlarini va qatlamni to'yintiruvchi suyuqliklarning xususiyatlarini (masalan, qatlamning o'tkazuvchanligi, neft yoki suvning qovushishqoqligi) o'zgartirishga qaratilgan texnologiyalarga olib keladi. Ishlab chiqarish tizimlarining samaradorligiga eng katta ta'sir ko'rsatadigan tabiiy omillar sifatida neftning qovushqoqligi, qatlam o'tkazuvchanligi, uning suv bilan to'yinganligi va qatlam bosimi kabi omillarni qayd etish mumkin. Konlarni o'zlashtirish samaradorligiga eng katta ta'sir ko'rsatadigan texnologik tavsiflarga quduqlarning joylashuv sxemasi, ularning soni, suv bostirish tizimi, qatlamdan suyuqlik olish tezligi, quduq tubi va quduq bo'yidagi bosim kiradi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, ishlab chiqarish texnologiyalarining samaradorligi (sifat xususiyatlari) tabiiy va texnologik parametrlarning qiymatlariga (miqdoriy xususiyatlar) bog'liq. Masalan, neft olishni oshirishda issiqlik usullaridan foydalanganda, suv toshqini bilan solishtirganda neft qazib olishning o'sishi neftning qovushqoqligi va mahsuldor qatlamlarning chuqurligi oshishi bilan kamayadi va quduqlar sonining ko'payishi bilan ortadi. Neft va gaz konlarini o'zlashtirishning samaradorlik ko'rsatkichlarining tabiiy va texnologik (sifat va miqdoriy) xususiyatlariga bog'liqligi, ratsional o'zlashtirish variantlarini shakllantirish va tanlash tabiiy va texnologik xususiyatlarining kombinatsiyalari samaradorligining eng qulay texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini izlashga asoslanishi kerakligiga olib keladi. Shunday qilib, neft va gaz konlari bir vaqtning o'zida tabiat, iqtisodiyot va texnologiya ob'ektlari sifatida ko'rib chiqilishi kerak.

Adabiyotlar:

1. А. В. Ахметзянов, В. Н. Кулибанов Проблемы оперативного планирования и регулирования добычи нефти при разработке нефтяных месторождений // Автоматика и телемеханика. - 2002. - №8. С. 3-12.
2. 1. Н.Р. Bieker, O. Slupphaug, T.A. Johansen Real Time Production Optimization of Offshore Oil and Gas Production Systems: A Technology Survey //SPE 99446, SPE Intelligent Conference and Exhibition, Amsterdam, Netherlands, 11-13 April, 2006.
3. Шурубор Ю.В., Марков Н.Н. программное обеспечение промыслово-геологического обслуживания разработки нефтяных месторождений, осуществляемой с применением новых технологий// Проблемы повышения эффективности разработки, подсчета запасов и извлечения углеводородов в Пермском Прикамье. Пермь: ПермНИПИнефть, 1991. С. 3-9.
4. Liqiang Wang, Mingji Shao, Gen Kou, Maoxian Wang, Ruichao Zhang, Zhengzheng Wei, Xiao Sun, "Time Series Analysis of Production Decline in Carbonate Reservoirs with Machine Learning", Geofluids, vol. 2021, Article ID 6638135, 8 pages, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/6638135>.